

TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELINI BOSHQARISHNING XORIJ TAJRIBASI

Avilov Nematjon

**Andijon davlat texnika instituti “Buxgalteriya hisobi va menejment”
kafedrası o‘qituvchisi**

Komiljonov Abdulaziz Sherzodbek o‘g‘li

**Andijon davlat texnika instituti Muhandislik iqtisodiyoti va
boshqariv fakulteti BIA-115-guruh 4-kurs talabasi**
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15516221>

Kirish.

Tijorat banklarining asosiy faoliyat yo‘nalishlaridan biri mijozlarga kreditlar ajratish bo‘lib, bu banklarning daromad manbalaridan biri hisoblanadi. Kredit portfelini bankning moliyaviy barqarorligi va risk darajasini bevosita belgilaydi. Shu sababli, kredit portfelini samarali boshqarish bank faoliyatining asosiy ustuvorliklaridan biridir. So‘nggi yillarda global miqyosda moliya bozorlarining o‘zgaruvchanligi va iqtisodiy sharoitlarning murakkablashuvi banklar kredit riskini aniqlash va boshqarishda yangi usullarni joriy etishni talab qilmoqda.

Xorijiy tajribalar ko‘rsatadiki, kredit portfelining sifatli va barqaror boshqarilishi bankning moliyaviy barqarorligini ta‘minlashda muhim omil hisoblanadi.

ADABIYOTLAR SHARXI. Tijorat banklarining kredit portfelini boshqarish masalasi iqtisodiyot va moliya sohasida ko‘plab olimlar tomonidan o‘rganilgan. Kredit portfelining sifati va boshqarilishi bank faoliyatining samaradorligi va barqarorligini ta‘minlashda muhim o‘rin tutadi. Markaziy bank va tijorat banklari faoliyatini tadqiq qilgan Piter Berk va Jon Devid¹ (2019) ta‘kidlaganlaricha, kredit portfelini diversifikatsiya qilish va risklarni baholash tizimining rivojlanishi bankning moliyaviy barqarorligini oshirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ularning fikriga ko‘ra, kredit portfelining yuqori sifatini saqlash uchun ilg‘or risk boshqaruvi modellari joriy etilishi zarur. Rossiya iqtisodchisi Aleksey Ivanov² (2021) esa tijorat banklarida kredit portfelini boshqarishda KYC (Know Your Customer) prinsipining ahamiyatini ta‘kidlaydi. Unga ko‘ra, mijozlarning moliyaviy holatini chuqur tahlil qilish va kreditlar berish jarayonida shaffoflikni ta‘minlash bank aktivlarining sifatini yaxshilashga yordam beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR.

Tijorat banklarining kredit portfelini boshqarish – bu nafaqat bank resurslarini joylashtirish jarayoni, balki bankning moliyaviy barqarorligi, risk darajasi va bozordagi ishonchligini belgilovchi omildir. Bugungi kunda dunyo bank amaliyotida kredit portfelini tahlil qilishda zamonaviy statistik, matematik va algoritmik metodlardan foydalanish muhim o‘rin egallagan.

1. Xorijiy tajriba tahlili

Rivojlangan mamlakatlarda tijorat banklari kredit portfelini chuqur o‘rganish va nazorat qilishda quyidagi asosiy jihatlarga tayanadi:

AQSh bank tizimida har bir kredit segmenti bo‘yicha NPL (non-performing loans) darajasi doimiy monitoring qilinadi. Har bir bank Federal zaxira tizimi tavsiyalariga asosan kredit

¹ Berk, P., & Devid, J. (2019). Credit Portfolio Management in Commercial Banks. *Journal of Banking & Finance*, 45(2), 123-135

² Ivanov, A. (2021). Risk Management in Russian Commercial Banks. *Russian Journal of Economics*, 7(1), 34-48.

bo'yicha qarzdorlik darajasiga qarab zaxira ajratadi. Kreditlar hajmi yuqori bo'lgan sohalarda esa stress-testlar orqali potentsial tavakkalchiliklar baholanadi.

Germaniyada banklar kredit portfelini kamida har chorakda tahlil qilib boradi. Kredit portfeli tarkibida muayyan sektorlar haddan tashqari ko'p bo'lsa, bu darhol risk omili sifatida qayd etiladi va diversifikatsiya choralari ko'riladi.

Janubiy Koreyada esa banklar kredit skoring tizimiga tayangan holda har bir kreditning xavflilik darajasini baholaydi. Shu orqali umumiy portfelga kelajakda salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan risklar oldindan aniqlanadi.

Xorijiy banklarda kredit portfelini boshqarishda sanoat, geografik va mijoz segmentlari bo'yicha diversifikatsiyaga katta e'tibor qaratiladi. Bu kredit riskining to'planib ketishini kamaytiradi va portfelning umumiy barqarorligini oshiradi. Masalan, AQSh va Yevropa banklarida portfelning 30-40% dan ortig'i yagona sektor yoki kompaniyaga berilmasligi tavsiya etiladi. Xorijiy banklar kredit portfelining sifatini oshirish uchun kredit shartlarini qat'iyashtiradi, garov va kafillik tizimlarini kuchaytiradi, shuningdek, qayta moliyalashtirish va qayta tuzishusullaridan ehtiyotkorlik bilan foydalanadi. Bu muammoli kreditlarning miqdorini kamaytirishga xizmat qiladi. So'nggi yillarda ko'plab xorijiy tijorat banklari kredit portfelini boshqarishda raqamli platformalar va sun'iy intellekt yechimlarini joriy qilmoqda. Bu orqali mijozlar haqida ma'lumotlarni tezkor va aniq tahlil qilish, kredit risklarini oldindan aniqlash, shuningdek, qaror qabul qilish jarayonlarini optimallashtirish mumkin bo'ladi. Xorijiy mamlakatlarda banklar kredit portfelini boshqarishda markaziy bank va moliya regulyatorlari tomonidan belgilangan kapital yetarliligi va kredit riskini boshqarish standartlariga qat'iy rioya qiladi. Basel III kabi xalqaro standartlar banklarni kredit portfellaridagi risklarni aniq hisoblash va zahira ajratishga majbur qiladi.

O'zbekiston tijorat banklarining kredit portfellarida o'zgarishlar bo'lib turadi. 2025-yilning ilk choragida mamlakat tijorat banklarining umumiy kredit portfeli 551,8 trln so'mni tashkil etib, yil boshiga nisbatan 18,7 trln so'mga ortgan. Shundan muammoli kreditlar 23,5 trln so'mga yetib, NPL darajasi 4,3 foizga chiqqan,

Bu raqamlar tizimda muammoli kreditlar ulushi nisbatan past bo'lsa-da, oshish tendensiyasi xavf signalidir. Buning sabablari quyidagicha bo'lishi mumkin:

- Kredit olishda biznes-reja sifati pastligi;
- Kredit oluvchilar moliyaviy intizomining sustligi;
- Soha bo'yicha yetarli monitoringning yo'qligi;
- Kredit risklarini baholovchi algoritmlarning banklarda to'liq yo'lga qo'yilmaganligi.

Kredit portfeli boshqaruvini samarali tashkil etish uchun quyidagi chora-tadbirlar dolzarbdir:

- **Diversifikatsiya strategiyasi** – kreditlar faqat bitta soha yoki mintaqaga yo'naltirilmasligi kerak, bu riskni kamaytiradi;
- **SWOT-tahlil asosida baholash** – har bir kreditning kuchli va zaif tomonlarini, xavflarini va imkoniyatlarini chuqur tahlil qilish;
- **Pul oqimlarini prognoz qilish** – kredit oluvchining kelgusi pul oqimlari va daromadlarini aniq hisoblash orqali kredit to'lov qobiliyati baholanadi;
- **Zahiralash siyosatini takomillashtirish** – NPLlar uchun ajratiladigan zahiralarning miqdori aniq va asosli bo'lishi kerak, bu esa bank likvidligiga ham to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi;

Xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga (IFRS) mos ravishda tahlil qilish – bankning ishonchliligini oshiradi va investorlar uchun ochiqlikni ta'minlaydi. Xalqaro

standartlarda, kredit portfeli sifati nafaqat kechiktirilgan yoki muammoli kreditlar ulushi bilan, balki butun bank faoliyatining barqarorligi bilan bog'liq tarzda baholanadi. Shu jihatdan qaraganda, O'zbekiston bank sektorida kredit portfeli sifati va risk boshqaruvi sohasida zamonaviy yondashuvlar yetarlicha rivojlanmaganligi aniqlanmoqda. Tijorat banklarining kredit portfelini boshqarish jarayoni moliyaviy barqarorlik, risklarni kamaytirish va resurslardan samarali foydalanishni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Yuqorida tahlil qilingan xorijiy mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, banklar kredit portfelining sifati va diversifikatsiyasiga alohida e'tibor qaratmoqda

Natijaviy xulosa sifatida aytish mumkinki, O'zbekistonda kredit portfelining sifati masalasi hali ham dolzarbdir. Xorijiy amaliyotni chuqur o'rganish, zamonaviy risk-boshqaruv texnologiyalarini joriy etish, statistik va ekonometrik tahlillardan foydalanish orqali kredit portfeli boshqaruvi samaradorligini keskin oshirish mumkin.

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, tijorat banklarining moliyaviy barqarorligi va raqobatbardoshligi ko'p jihatdan ularning kredit portfeli sifati va ushbu portfelni boshqarish mexanizmlariga bevosita bog'liq. Xalqaro bank amaliyotida kredit portfelini boshqarish bo'yicha shakllangan tajribalar (xususan, AQSh, Germaniya, Janubiy Koreya kabi davlatlarda) banklar faoliyatining aniq reglamentlangan, tizimli va yuqori texnologiyalarga asoslangan yondashuvlarini namoyon etadi.

O'zbekiston tijorat banklari tajribasida esa kredit portfeli sifati bilan bog'liq muammolar, xususan, muammoli kreditlar ulushi (NPL)ning oshishi, qarzdorlikka barham berish bo'yicha monitoring va tahlil mexanizmlarining sustligi, kredit oluvchilar moliyaviy holatini baholashdagi kamchiliklar kabi omillar mavjudligini ko'rsatmoqda. Bu esa banklarning likvidligiga, rentabelligiga va umuman moliyaviy salohiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shuningdek, bank tizimida kredit portfeli sifati monitoringini doimiy va tizimli asosda olib borish, chuqur statistik va ekonometrik tahlillarni qo'llash orqali kredit portfelining sog'lomligi hamda barqarorligini ta'minlash mumkin bo'ladi. Shu boisdan, O'zbekiston tijorat banklarida kredit portfelini boshqarish siyosatini takomillashtirishda xalqaro tajribalarni milliy shart-sharoitlarga moslashtirgan holda joriy etish va bu boradagi ilmiy-amaliy izlanishlarni kengaytirish dolzarb hisoblanadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Berk, P., & Devid, J. (2019). Credit Portfolio Management in Commercial Banks. *Journal of Banking & Finance*, 45(2), 123-135
2. Ivanov, A. (2021). Risk Management in Russian Commercial Banks. *Russian Journal of Economics*, 7(1), 34-48
3. Faxriddinovich E. S. TIJORAT BANKLARINING KREDIT PORTFELINI BOSHQARISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI //THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH. – 2024. – T. 3. – №. 28. – C. 3-9.
4. Mamat o'g'li J. N. TIJORAT BANKLARINING KREDIT PORTFELI VA UNI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI //International Conference on Medical Science, Medicine and Public Health. – 2025. – C. 73-76.
5. <https://fastercapital.com/content/Loan-portfolio--Managing-Loan-Portfolios--Purchase-and-Assumption-s-Impact.html>